
Kata Kerja Trilateral (Fi'il Tsulatsi) dalam Hadit-Hadits tentang Keimanan dari Kitab Shahih Bukhari (Studi Analisis Morfologi)

Nur Aziziah Adam¹, Najmuddin Abd Safa², Mohamad Harjum³.

^{1,2,3} UIN Alauddin Makassar.

Email: aziziahica3@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/j1zgv170>

Submission date : Juli 2025

Accepted date : Juli 2025

Published in : Oktober 2025

Abstract:

Penelitian ini mengkaji bentuk-bentuk kata kerja trilateral (fi'il tsulatsi) dalam hadits-hadits yang berkaitan dengan keimanan dari kitab Shahih Bukhari. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis kata kerja trilateral beserta pola-pola (awzan) dan maknanya dalam hadits-hadits yang berkaitan dengan keimanan dari kitab Shahih Bukhari. Fokus penelitian ini terbagi menjadi tiga permasalahan utama: 1) Apa saja jenis-jenis kata kerja trilateral dalam hadits-hadits yang berhubungan dengan keimanan dari kitab Shahih Bukhari, 2) Apa saja pola-pola kata kerja trilateral dalam hadits-hadits yang berhubungan dengan keimanan dari kitab Shahih Bukhari, 3) Apa saja makna-makna kata kerja trilateral dalam hadits-hadits yang berhubungan dengan keimanan dari kitab Shahih Bukhari. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis morfologi terhadap kata kerja trilateral dalam hadits-hadits yang berkaitan dengan keimanan dari kitab Shahih Bukhari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kata kerja trilateral yang ditemukan meliputi: kata kerja trilateral mujarrad (asli) dan kata kerja trilateral mazid (bertambahan). Setiap bentuknya memiliki pola yang berbeda dan makna yang beragam sesuai dengan konteksnya. Hasil ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam terhadap kata kerja trilateral untuk menganalisis semantik dan penerapannya dalam konteks hadits, yang memperkaya pemahaman linguistik dan konsep terhadap konsep keimanan.

Keywords: Kata Kerja, Trilateral.

PENDAHULUAN

Ilmu sharaf (morfologi) adalah ilmu yang mempelajari pembentukan kata dan strukturnya, termasuk perubahan bentuk (tashrif), penyimpangan (i'lal), pergantian (ibdal), dan penambahan (ziyadah) yang terdapat dalam setiap perubahannya yang memiliki manfaat yang beragam. Ilmu sharaf ini mengkaji kata-kata sebelum tersusun dalam kalimat, mulai dari bentuk aslinya hingga perubahan yang terjadi di dalamnya (Abduh Ar-Rajhi, 2002). Perubahan yang terjadi pada struktur kata untuk tujuan makna, seperti perubahan kata tunggal menjadi dual atau jamak, perubahan masdar menjadi kata kerja, dan sebagainya. Perubahan dalam struktur kata untuk tujuan lafal adalah dengan

menambahkan satu huruf atau lebih, atau dengan menghilangkan satu huruf atau lebih darinya, atau dengan mengganti satu huruf dengan huruf lain, dan sebagainya. (Ali Bahauddin, 1988).

Ilmu sharaf memiliki dua objek kajian yaitu isim (kata benda) dan fi'il (kata kerja). Adapun isim memiliki banyak jenis. Kata kerja ditinjau dari strukturnya terbagi menjadi sahiih (utuh) dan mu'tal (cacat), atau ditinjau dari waktu: madi (lampau), mudari' (sekarang), dan amr (perintah), atau ditinjau dari objeknya: lazim (intransitif) dan muta'addi (transitif), atau ditinjau dari pelakunya: ma'lum (aktif) dan majhul (pasif), atau ditinjau dari konjugasinya: jamid (tidak berubah) dan mutasharrif (berubah-ubah), atau ditinjau dari bentuknya: mujarrad (asli) dan mazid (bertambahan). Mujarrad adalah kata kerja yang semua hurufnya asli, seperti ذَهَبَ (zahaba) dan زَلَزَلَ (zalzala). Sedangkan mazid adalah kata kerja yang ditambahkan pada huruf-huruf aslinya satu huruf, dua huruf, atau tiga huruf, seperti أَخْرَجَ (akhraja), تَخْرُجُ (takhruju), and اسْتُخْرِجَ (istukhrija). Kata-kata kerja dengan berbagai bentuk dan polanya mengandung makna-makna yang berbeda sesuai dengan tambahan yang ada padanya, baik sedikit maupun banyak.

Pandangan para ulama Basrah dan Kufah dalam konteks ilmu sharaf memiliki pendapat penting dalam metode mereka dalam menganalisis masdar dan kata kerja. Para ulama Kufah lebih fokus pada analisis masdar dan pola-pola pembentukannya, sedangkan para ulama Basrah cenderung fokus pada kata kerja. Namun pemikiran mazhab yang dikenal oleh mayoritas pelajar, khususnya di Indonesia, adalah mazhab Basrah. Mazhab pemikiran yang menekankan pada kata kerja.

Fi'il mujarrad adalah kata kerja yang semua hurufnya merupakan huruf asli dan tidak terdapat penambahan huruf apa pun di dalamnya, sedangkan fi'il mazid adalah kata kerja yang ditambahkan pada huruf-huruf aslinya dengan satu huruf, dua huruf, atau tiga huruf seperti akhraj, takhruju, dan istukhrija, dan kata-kata kerja berbeda dalam bentuk dan pola-polanya dimana setiap bentuk memiliki makna khusus sesuai dengan penambahan huruf yang ada di dalamnya baik sedikit maupun banyak.

Kata kerja trilateral (fi'il tsulasi) banyak digunakan dalam kitab-kitab berbahasa Arab baik dalam kitab-kitab klasik maupun kitab-kitab kontemporer, dan di antara kitab yang mengandung kata kerja trilateral adalah kitab Shahih Bukhari yang dikarang oleh Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari yang terkenal dengan sebutan Imam Bukhari.

Kitab Shahih Bukhari adalah kumpulan hadits-hadits Nabi, dan kitab ini juga dikenal dengan nama Al-Jami' al-Musnad ash-Shahih al-Mukhtashar min Rasulillah shallallahu 'alaihi wa sallam wa sunanuhu wa ayyamuhu (Miswanto, 2012). Hadits-haditsnya dipilih dari enam ratus ribu hadits yang dikumpulkan (Ibnu Manzhur), dan kitab ini menempati kedudukan terdepan di kalangan Ahlu Sunnah karena merupakan salah satu dari enam kitab yang dianggap sebagai sumber utama hadits bagi mereka, dan merupakan kitab pertama yang disusun dalam hadits shahih murni (Ibnu al-Mulqin), sebagaimana dianggap oleh mereka sebagai kitab paling shahih setelah Al-Quran al-Karim (Utsman). Kitab Shahih Bukhari dianggap sebagai salah satu kitab jawami' yaitu yang memuat semua bab hadits mulai dari akidah, hukum, tafsir, sejarah, zuhud, adab dan lainnya (Nuruddin). Kitab Shahih Bukhari terdiri dari 97 bab, dan setiap bab terbagi menjadi bagian-bagian yang

membahas masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan syariat Islam, di antaranya adalah bab iman.

Memahami hadits-hadits yang berkaitan dengan iman sangat penting bagi umat Islam dan untuk memahaminya kita memerlukan pengetahuan tentang struktur kata-katanya terutama dari segi morfologi, dan penelitian ini meneliti kata kerja mazid yang terdapat dalam hadits-hadits bagian iman dari kitab Shahih Bukhari dimana peneliti menguraikan jenis-jenis, perubahan kata kerja dan maknanya, dengan mengetahui bentuk perubahan kata kerja atau kata-kata tersebut memudahkan kita memahami makna-makna yang terdapat dalam hadits-hadits bab iman dengan baik dan kita juga dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa ilmu sharaf sangat penting untuk kita ketahui, ketika kita mempelajari ilmu sharaf hal itu mencegah kita dari melakukan kesalahan dalam kata bahasa Arab dan membantu kita mengetahui bentuk dasar atau akar kata beserta semua perubahannya, sehingga memudahkan kita membaca dan menerjemahkan karya sastra Arab seperti kitab-kitab klasik di antaranya kitab Shahih Bukhari.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, berdasarkan proses analisis yang dilakukan melalui penarikan kesimpulan dari hasil data yang telah diamati, baik dengan cara deduktif maupun induktif secara ilmiah, dan berdasarkan hal tersebut maka metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, dan metode ini digunakan untuk mendeskripsikan hasil analisis melalui penyajian fakta-fakta yang diperoleh secara sistematis agar mudah dipahami (Thabroni, n.d, 2024)

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, berdasarkan pendekatan dan metode analisis yang digunakan, dan dalam rangka memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka mengandalkan sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, dan situs web. Penelitian ini mengandalkan dua sumber data yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Adapun sumber primer penelitian ini adalah "Kitab Shahih Bukhari" karya Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, sedangkan sumber-sumber sekunder adalah sumber-sumber yang berisi informasi yang dipindahkan tentang kata kerja trilateral secara langsung atau tidak langsung seperti kitab yang menjelaskan contoh-contoh tashrif karya Hasyim Ismu' dan artikel-artikel yang berkaitan dengan kata kerja mazid serta kitab At-Tathbiq ash-Sharfi karya Abd ar-Rajihi dan kitab Taisir ash-Sharf karya Abdul Qadir al-Faidhi dan Abdullah ad-Darimi dan kitab Ithaf at-Tharif fi Ilm at-Tashrif karya Abdullah Muhammad al-Usta.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode observasi melalui sumber-sumber tertulis, adapun teknik analisis data adalah analisis deskriptif kualitatif yang dilakukan melalui beberapa langkah metodis yang bertujuan untuk mengetahui hakikat tujuan dari penelitian ini. Langkah pertama dimulai dengan proses identifikasi (penentuan) yaitu kegiatan klasifikasi data melalui pengumpulan hadits-hadits yang mengandung kata kerja trilateral dalam hadits-hadits yang berkaitan dari kitab Shahih Bukhari, dimana hadits-hadits yang dimaksud dibedakan dan dijelaskan

jenis-jenis kata kerja trilateral dari kitab Shahih Bukhari di dalamnya dengan tujuan memperjelas pola-pola kata kerja ini dalam setiap hadits. Kemudian diikuti langkah klasifikasi yaitu mengklasifikasikan bentuk-bentuk dan makna-makna yang berkaitan dengan kata kerja trilateral dalam hadits-hadits tersebut, lalu menyajikan data dalam bentuk tabel yang menjelaskan keragaman makna, dan menafsirkan hasil penelitian dengan cara metodis yang mengarah pada kesimpulan-kesimpulan yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fi'il tsulasi adalah kata kerja yang terdiri dari tiga huruf asli. Jika tidak ditambahkan huruf apapun padanya maka disebut tsulasi mujarrad, seperti *kataba* (menulis). Dan jika ditambahkan satu huruf, maka disebut tsulasi mazid bi harf, seperti *akrama* dari *karuma* menurut Ali al-Jarim. Di antara 51 hadis dalam Sahih al-Bukhari pada bab Iman, hanya terdapat 43 hadis yang mengandung fi'il tsulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis-jenis fi'il tsulasi berdasarkan struktur pembentukannya dalam pembahasan fi'il tsulasi pada hadis-hadis yang berkaitan dengan iman dari kitab Sahih al-Bukhari mencapai dua ratus empat puluh tujuh (247) kata kerja, dan merangkumnya menjadi dua jenis yaitu fi'il tsulasi mujarrad yang berjumlah seratus lima puluh (150) kata kerja, dan fi'il tsulasi mazid yang sembilan puluh tujuh (97) kata kerja. Keduanya terdistribusi pada 13 wazan yang berbeda. Makna-makna dari wazan-wazan ini, di antaranya adalah menjadikan objek memiliki sifat yang diambil dari asal kata kerja, atau mu'amalah dengan makna partisipasi, atau ta'diyah, atau permintaan dan pertanyaan, usaha keras dan penekanan, atau permintaan dan penghilangan, atau kelayakan, atau penekanan dan intensitas. Selanjutnya disajikan beberapa hadis yang berkaitan dengan iman dalam kitab Sahih al-Bukhari:

1. Fi'il Tsulasi Mujarrad

Tsulasi mujarrad memiliki enam wazan yang dikenal berdasarkan kesesuaian dan perbedaan harakat ain pada madhi dan mudhari' dan disebut abwab tsulasi mujarrad, yaitu fa'ala yaf'ulu dengan fathah ain pada madhi dan dhammah pada mudhari', fa'ala yaf'ilu dengan fathah ain pada madhi dan kasrah pada mudhari', fa'ala yaf'alu dengan fathah ain pada keduanya seperti *fataha yaftahu*, fa'ila yaf'alu dengan kasrah ain pada madhi dan fathah pada mudhari', fa'ula yaf'ulu dengan dhammah ain pada keduanya, fa'ila yaf'ilu dengan kasrah ain pada keduanya menurut Abdul Hadi. Berikut adalah contoh hadis yang berkaitan dengan iman dari kitab Sahih al-Bukhari.

Nomor Hadis	Teks Hadis	Kata	Bentuk Kata Kerja	Jenis Kata Kerja
1	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نُبِيّ الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا	قَالَ = qala نُبِيّ = buniya	ماض = madhi ماض = madhi	Tsulasi mujarrad Tsulasi mujarrad

	رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَالْحَجُّ وَصَوْمُ رَمَضَانَ.			
--	--	--	--	--

"Qala" asal katanya adalah "qawala" dengan pola fa'ala - yafulu, dan makna kata qala berarti "berkata" atau "berbicara", yang sering digunakan dalam hadis-hadis Nabi untuk menyampaikan ucapan-ucapan Nabi Muhammad Saw. Dalam kehidupan sehari-hari, kata ini mengajarkan kita pentingnya kejujuran dalam menyampaikan perkataan dan menyebutkan sumbernya dengan tepat. Sebagai contoh, ketika memberikan nasihat agama, kita dapat mengatakan Qala Rasulullah Saw untuk menunjukkan bahwa perkataan tersebut berasal dari hadis Nabi, bukan dari pendapat pribadi kita. Hal ini mendidik kita untuk bersikap amanah dalam berbicara dan tidak menyebarkan informasi tanpa dalil yang jelas.

"Buniya" asal katanya adalah "bana" dengan pola fu'ila - yuf'alu, dan menunjukkan dalam hadis bahwa Islam seperti bangunan yang kokoh telah didirikan di atas lima rukun yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, kata ini mengajarkan kita bahwa agama tidak dapat tegak kecuali di atas fondasi yang kokoh, sehingga kita seharusnya membangun kehidupan kita, sebagaimana kita menegakkan iman kita, di atas dasar-dasar yang kuat seperti shalat, zakat, puasa, dan rukun-rukun Islam lainnya, agar kehidupan kita menjadi stabil dan lurus sebagaimana bangunan Islam.

2. Fi'l Tsulasi Mazid.

Al-fi'l ats-tsulasi al-mazid adalah kata kerja yang ditambahkan pada tiga huruf asalnya (fa', 'ain, dan lam) satu huruf atau lebih, dengan tujuan memberikan makna baru atau mencapai fungsi morfologis tertentu. Penambahan-penambahan ini terbagi menjadi tiga jenis utama: penambahan satu huruf, seperti "akrama" dengan pola "af'ala"; penambahan dua huruf, seperti "tafa'ala" dengan pola "tafa'ala"; dan penambahan tiga huruf, seperti "istaghfara" dengan pola "istaf'ala" (Ahmad, 1901). Setiap penambahan menghasilkan perubahan dalam makna atau makna, seperti perubahan dari kata kerja dasar menjadi kemitraan atau permintaan atau transitif.

a) Kata kerja trilateral yang ditambah dengan satu huruf

Nomor Hadis	Teks Hadis	Kata	Bentuk Kata Kerja	Jenis Kata Kerja
7	فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ.	يُؤْمِنُ: yu'minu أَحَبَّ: ahabba	بِمضارع mudhari' بماض madhi	Tsulasi mazid: bi harf Tsulasi mazid: bi harf

"Yu'minu" asal katanya adalah "aamana" dengan pola "af'ala - yuf'ilu" dan memberikan makna ta'diyah (transitif) karena asalnya dari kata kerja trilateral dasar "amina" yang merupakan kata kerja intransitif yang tidak memerlukan objek. Kemudian ditambahkan hamzah di awalnya sehingga menjadi transitif, yaitu dapat memindahkan makna dari subjek kepada objek. Maka ucapan kita

Kata Kerja Trilateral (Fi'il Tsulatsi) dalam Hadit-Hadits tentang Keimanan dari Kitab Shahih Bukhari (Studi Analisis Morfologi)

"aamana Zaidun billahi" berarti bahwa Zaid memasukkan iman ke dalam hatinya, atau memasukkan keyakinan dalam dirinya kepada Allah. Dengan demikian, kata kerja "yu'minu" dalam hadis "laa yu'minu ahadukum..." memberikan makna pemindahan keyakinan dari subjek kepada objek, yaitu tidak akan sempurna iman seseorang di antara kalian sampai cinta kepada Nabi Muhamad Saw. lebih tinggi daripada cinta kepada ayah dan anak. Hal ini menuntut adanya perbuatan dan perilaku yang mengekspresikan iman tersebut.

"Ahabba" asal katanya adalah "habba" dengan pola "af'ala - yu'filu" dan memberikan makna keberadaan objek dalam sifat yang diambil dari asal kata kerja yang tampak dalam ucapan kita: bahwa anak yang mencintai kedua orang tuanya lebih banyak menunjukkan bahwa kedua orang tua adalah objek yang memiliki sifat "lebih dicintai". Dalam kehidupan sehari-hari, orang mukmin yang mencintai Nabi Muhammad ﷺ lebih dari dirinya dan kedua orang tuanya menjadikan Nabi ﷺ sebagai objek yang paling dicintai, dan inilah bentuk sesungguhnya dari "keberadaan objek dalam sifat yang diambil dari asal kata kerja". Oleh karena itu, penggunaan "ahabba" bukan hanya sekadar ungkapan perasaan saja, tetapi juga menunjukkan tingkat prioritas objek dalam hati dan perilaku.

Nomor Hadis	Teks Hadis	Kata	Bentuk Kata Kerja	Jenis Kata Kerja
26	آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ.	حَدَّثَ : haddatsa أَخْلَفَ : akhlafa	ماضٍ : madhi ماضٍ : madhi	Tsulātsi mazīd: bi ḥarf Tsulātsi mazīd: bi ḥarf

"حَدَّثَ" merupakan asal kata حَدَّثَ yang berwazan يُفَعِّلُ - فَعَّلَ dan memberikan makna mubālaghah (penekanan) serta taktsīr (perbanyakkan) karena menggunakan shighah "فَعَّلَ" yang menunjukkan pengulangan dan intensitas suatu perbuatan. Dalam konteks hadis, kata "حَدَّثَنَا" menandakan bahwa seorang perawi telah menyampaikan banyak hadis atau sering melakukan kegiatan penyampaian hadis, hal ini menunjukkan adanya perhatian dan ketelitian dalam proses penyampaian hadis. Adapun dalam kehidupan sehari-hari, fenomena ini tampak pada pengulangan penjelasan yang dilakukan seorang guru kepada para siswanya, atau pengulangan nasihat yang diberikan seorang ayah kepada anak-anaknya. Seluruh aktivitas tersebut termasuk dalam kategori taḥdīts (penyampaian berulang) yang menunjukkan adanya pengulangan dengan tujuan untuk penguatan dan memberikan pengaruh yang mendalam.

"أَخْلَفَ" merupakan asal kata خَلَفَ yang berwazan يُفَعِّلُ - أَفْعَلَ dan memberikan makna salb (penghilangan) serta izālah (peniadaan), artinya seorang munafik telah menghilangkan sifat wafā' (menepati janji) dari dirinya, sehingga perbuatannya ini menjadi khiyanah (pengkhianatan) terhadap apa yang telah dijanjikannya. Dalam kehidupan sehari-hari, makna ini menuntun kita kepada pentingnya berpegang teguh pada janji-janji dan komitmen untuk memenuhinya, karena seorang muslim sejati harus menganggap janjinya sebagai tanggung jawab moral dan spiritual. Sesungguhnya

Kata Kerja Trilateral (Fi'il Tsulatsi) dalam Hadit-Hadits tentang Keimanan dari Kitab Shahih Bukhari (Studi Analisis Morfologi)

mengingkari janji tidak hanya berdampak pada kekecewaan orang lain saja, tetapi juga menunjukkan ketidakjujuran, dan hal ini termasuk sifat-sifat tercela dalam Islam.

Nomor Hadis	Teks Hadis	Kata	Bentuk Kata Kerja	Jenis Kata Kerja
27	أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدْعَهَا: إِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. تَابِعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ.	حَدَّثَ : haddatsa بَخَلَفَ : akhlafa	ماضٍ : madhi ماضٍ : madhi	Tsulātsi mazīd: bi ḥarf Tsulātsi mazīd: bi ḥarf

"عَاهَدَ" merupakan asal kata عَوَدَ yang berwazan يُفَاعِلُ – فَاعَلَ dan memberikan makna mufā'alah yaitu musyārahah (partisipasi), karena asal katanya adalah "عَمِدَ" yang merupakan kata kerja intransitif yang menunjukkan makna janji atau perjanjian. Ketika dibentuk dengan pola fā'ala, kata tersebut menunjukkan makna pertukaran dan kerjasama antara dua pihak, artinya masing-masing pihak berjanji kepada yang lain dan berkomitmen dalam suatu perjanjian dengannya. Oleh karena itu, "عَاهَدَ" bermakna bahwa terdapat kesepakatan timbal balik antara dua pihak di mana masing-masing menjadi pelaku dari satu sisi dan objek dari sisi lain. Dalam kehidupan sehari-hari, dapat dipahami dari makna ini bahwa menepati perjanjian merupakan kewajiban moral antar manusia, karena hal tersebut didasarkan pada saling pengertian dan kerelaan antara dua pihak. Apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian sebagaimana disebutkan dalam hadis: "وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ" (dan apabila berjanji dia berkhianat), maka dia telah mengkhianati kepercayaan dan merusak hubungan timbal balik tersebut, dan inilah termasuk sifat-sifat orang munafik dalam Islam.

"خَاصَمَ" merupakan asal kata خَلَفَ yang berwazan يُفَاعِلُ – فَاعَلَ dan memberikan makna mufā'alah yaitu musyārahah (partisipasi), karena mengandung makna bahwa terdapat dua pihak yang saling berhadapan dan bertengkar atau berdebat. Artinya, pertengkaran tidak hanya terjadi dari satu pihak saja, melainkan masing-masing pihak saling membalas yang lain dalam konflik tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, makna ini mengajarkan kepada kita bahwa permusuhan merupakan proses dua arah yang menuntut tanggung jawab dari kedua belah pihak.

Nomor Hadis	Teks Hadis	Kata	Bentuk Kata Kerja	Jenis Kata Kerja
49	إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِّ امْرِئِكَ.	حَدَّثَ : haddatsa بَخَلَفَ : akhlafa	ماضٍ : madhi ماضٍ : madhi	Tsulātsi mazīd: bi ḥarf

"أُجِرْتَ" merupakan asal kata أُجِرَ yang berwazan يُفَعِّلُ – أُفَعِّلُ dan memberikan makna istihqaq (kelayakan), artinya pelaku memperoleh atau berhak mendapatkan sesuatu. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah thawab atau ajr (pahala), sehingga maknanya adalah "kamu diberi pahala" atau "kamu berhak mendapat pahala". Dalam kehidupan sehari-hari, makna ini mengajarkan kepada kita bahwa setiap nafkah atau pemberian yang ditujukan untuk mencari ridha Allah, meskipun kecil, bahkan memasukkan makanan ke mulut istri, akan mendapat pahala di sisi Allah. Hal ini menumbuhkan kesadaran bahwa amal-amal duniawi apabila disertai dengan niat yang ikhlas kepada Allah, maka hal tersebut dianggap sebagai ibadah, dan memperkuat motivasi untuk terus berbuat kebaikan.

b). Kata kerja trilateral

Nomor Hadis	Teks Hadis	Kata	Bentuk Kata Kerja	Jenis Kata Kerja
49	فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مَنْ وَالِدِهِ وَوَالِدِهِ.			Tsulātsi mazīd: bi ḥarfayn

"اتَّبَعِي" merupakan asal kata تَبَعَ yang berwazan يُفْتَعِلُ – اُفْتَعِلُ dan memberikan makna ijtihad (sungguh-sungguh) serta mubalaghah (penekanan) karena diturunkan dari kata kerja "ifta'ala" (اتَّبَعِي) yang menunjukkan dalam konteks ini kesungguhan dan penekanan dalam mencari, yaitu usaha yang serius dan niat yang kuat untuk mencapai tujuan, yakni mencari ridha Allah. Makna ini tepat karena berinfak di jalan Allah tidak terbatas pada sekadar memberi saja, tetapi memerlukan niat yang ikhlas, kesadaran yang sempurna, dan menjauhkan diri dari segala tujuan duniawi. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, hal ini tampak ketika seseorang menyedekahkan hartanya kepada fakir dan miskin bukan karena mengharap pujian atau imbalan materi, melainkan semata-mata mencari pahala Allah dan ridha-Nya, sehingga dia memberi dengan penuh keyakinan, pengorbanan, dan hati yang tulus.

c). Kata kerja trilateral yang ditambah dengan dua huruf

Nomor Hadis	Teks Hadis	Kata	Bentuk Kata Kerja	Jenis Kata Kerja
51	عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحَدِّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوَقَارِ، وَالسَّكِينَةِ، حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ. ثُمَّ قَالَ: <u>اسْتَعْفُوا لِأَمِيرِكُمْ</u> ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْتِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ: أَبَايَعُكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَشَرَطَ			Tsulātsi mazīd: tsalāts aḥruf Tsulātsi mazīd: tsalāts aḥruf

	<p>عَلَيْ: (وَالنَّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ). فَيَابِعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَنَزَلَ.</p>			
--	---	--	--	--

"استغفروا" merupakan asal kata عَفَرَ yang berwazan يَسْتَفْعِلُ – اسْتَفْعَلُ dan memberikan makna thalab (permintaan) dan su'al (pertanyaan), sehingga makna "استغفروا لأسيئكم" adalah "mohonkanlah ampunan untuknya" atau "berdoalah kepada Allah agar Dia mengampuninya". Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini mengajarkan kepada kita pentingnya berdoa untuk orang lain dan memohonkan ampunan bagi mereka, meskipun mereka adalah pemegang kekuasaan atau telah melakukan kesalahan. Hal tersebut menanamkan budaya nasihat dengan kelembutan dan kasih sayang, meninggikan martabat adab dalam pergaulan sosial, dan menunjukkan bahwa Islam menekankan kesucian hati, pemaafan, dan mendoakan kebaikan bagi kaum muslimin, terutama bagi mereka yang memikul tanggung jawab kepemimpinan.

"استغفر" merupakan asal kata عَفَرَ yang berwazan يَسْتَفْعِلُ – اسْتَفْعَلُ dan memberikan makna thalab (permintaan) dan su'al (pertanyaan), yaitu meminta ampunan dari Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, istighfar memainkan peran penting sebagai sarana untuk mengakui dosa dan kekurangan di hadapan Allah. Istighfar merupakan sarana untuk menyucikan hati, memperkuat hubungan spiritual dengan Sang Pencipta, dan sebab turunnya rahmat, berkah, serta ketenangan jiwa. Melalui pembiasaan beristighfar, manusia belajar untuk tidak sombong dengan amal perbuatannya, senantiasa sadar akan dirinya, dan terus berusaha memperbaiki diri secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk-bentuk kata kerja trilateral yang ditemukan meliputi: kata kerja trilateral mujarrad dan kata kerja trilateral mazid. Setiap bentuk memiliki pola-pola yang berbeda dan makna-makna yang beragam sesuai dengan konteksnya. Hasil-hasil ini menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap kata kerja trilateral untuk menganalisis makna-maknanya dan penggunaannya dalam konteks hadis-hadis, yang memperkaya pemahaman kebahasaan dan konseptual terhadap konsep iman dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad b. M. A. (1901) Shadha al-'Arf fi Fann al-Sharf. Al-Qahirah. Al-Mathba'ah al-Amiriyah.
- Al-Din, N. M. 'A. Manhaj al-Naqd fi 'Ulum al-Hadith. Dar al-Fikr.
- Al-Jarim, 'A., wa Amin, M. Al-Nahw al-Wadih fi Qawa'id al-Lughah al-'Arabiyyah. Al-Qahirah. Dar al-Ma'arif.
- Al-Mulqin, A. Al-Muqni' fi 'Ulum al-Hadith. Dar Fawwaz li al-Nashr.

*Kata Kerja Trilateral (Fi'il Tsulatsi) dalam Hadit-Hadits tentang Keimanan dari Kitab Shahih Bukhari
(Studi Analisis Morfologi)*

Al-Rajhi, 'A. (2002) *Al-Tathbiq al-Sharfi*. Beirut. Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah.

Amir Hamzah, MA., (2019) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang. CV Literasi Nusantara Abdi.

Baha', 'A. A. (1988) *Al-Madkhal al-Sharfi fi Tathbiq wa Tadrib fi al-Sharf al-'Arabi*. Beirut. Al-Mu'assasah al-Jami'iyyah li al-Dirasat wa al-Nashr wa al-Tawzi'.

Manzhur, A. *Mukhtashar Tarikh Dimashq*. Dar al-Fikr.

Miswanto, MA, Agus, (2012) *Agama, Keyakinan, dan Etika*. Magelang. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.

Thabroni, G. (n.d.). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep dan Contoh)*. Gamal Thabroni. Retrieved June 29, 2024, from <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>

Uthman, B. 'A. A. *Ma'rifah Anwa' 'Ulum al-Hadith*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.